

Сергій Васильєв

доцент, кандидат юридичних наук,
завідувач кафедри господарсько-правових дисциплін
Донецького державного університету внутрішніх справ
Кропивницький, Україна

ЗНАЧЕННЯ МЕТОДУ ГЕРМЕНЕВТИКИ У ДОСЛІДЖЕННЯХ ПРАВОВОГО СПРЯМУВАННЯ

Анотація Методологічне розроблення питань юридичної герменевтики дозволяє інтегрувати різні способи дослідження тлумачення норм права як реального феномену теоретичного мислення і систематизувати знання про нього. Цінність герменевтичного підходу в тлумаченні правових норм полягає в тому, що він не суперечить іншим методологічним парадигмам, а значною мірою акумулює їх окремі переваги.

Ключові слова: герменевтика, метод герменевтики, тлумачення права.

Abstract The methodological development of issues of legal hermeneutics allows to integrate various methods of research on the interpretation of legal norms as a real phenomenon of theoretical thinking and to systematize knowledge about it. The value of the hermeneutic method in the interpretation of legal norms lies in the fact that it does not contradict other methodological paradigms, but to a large extent accumulates their individual advantages.

Key words: hermeneutics, method of hermeneutics, interpretation of law

Методологію дослідження можна визначити як спосіб вирішення наукової проблеми і досягнення його мети – отримання нового знання про ту чи іншу реальність.

До методологічного інструментарію дослідження процесу глобалізації слід віднести і герменевтику, що визначається як потужний методологічний напрямок юриспруденції, в центрі дослідження якого перебуває процес інтерпретації змістів правової реальності у всій різноманітності її проявів [1, с. 12].

Тобто, використання юридичної герменевтики як методології дозволяє не тільки витлумачувати зміст правових норм, що забезпечує їх ефективну реалізацію, але і дає можливість їй виступати універсальним засобом інтерпретації будь-якої діяльності у сфері юриспруденції.

На думку Я. Л. Москаленко, застосовуючи герменевтичний метод, ми можемо надати відповідну інтерпретацію права: (а) право є масштабом свободи особистості в суспільстві, визначає межі цієї свободи та встановлює відповідальність за порушення доступних меж; (б) право – це форма свободи в реальних суспільних відносинах; (в) право виражає ідеї справедливості, є критерієм правильного розподілу матеріальних і інших благ між різними прошарками населення – пенсіонерами, які не працюють, неповнолітніми, інвалідами, багатодітними сім'ями тощо; (г) право передбачає можливість вирішення спорів та конфліктів на основі справедливості та законності в судовому порядку; (д) право

є важливим фактором прогресу, джерелом відновлення суспільства відповідно до перебігу історичного розвитку [2, с. 48].

Як наголошує П. Рабінович, юридична герменевтика - це загальна теорія розуміння, яка має «виходи» чи не на всі етапи та зони правового регулювання у загальнотеоретичному правознавстві. У ній нині вироблено такі поняття, положення та процедури, використання яких дозволяє піднести наукову та практикоприкладну розробку тлумачення юридичних норм на якісно новий рівень. Йдеться, наприклад, про поняття смислу, інформативності тексту та їх класифікацію залежно від цієї ж властивості, а також про такі поняття, як адекватність смислової інтерпретації, інтерпретаційна модель, інтерпретаційний «зсув», переосмислення тексту, рівень семосоціопсихологічної підготовки суб'єктів, семосоціопсихологічне групування. Наведені поняття, як вважає П. Рабінович, дозволяють, зокрема, «виявити ступінь задуму (волі) законодавця, рівень інформативності закону, ступінь підготовленості, здатності адресатів законів до їх адекватного тлумачення тощо» [3].

Слушною є позиція Р. А. Майданика щодо «герменевтичної європеїзації», яка хоча і висловлена науковцем щодо приватного (цивільного) права але, на наш погляд, має сенс і для інших галузей права, і полягає у наступному: «Із наукової точки зору поняття, застосування і тлумачення приватного (цивільного) права України в умовах євроінтеграції та глобалізації в певному відношенні відображає ліберальне розуміння права і герменевтичні традиції країн Західної Європи, які, очевидно, відрізняються від переважно позитивістського підходу щодо розуміння і застосування права колишнього Радянського Союзу та його країн- правонаступників. Наведене зумовлює необхідність формування цілісного вчення про юридичну методологію приватного (цивільного) права України з метою імплементації європейських стандартів у сфері розуміння, тлумачення і застосування приватного (цивільного) права, юридичної техніки вирішення спорів» [4, с. 59].

Слушною є концепція правової герменевтики Артура Кауфмана, яка доводить, що тільки інтерпретація створює право, а отже, не існує «доінтерпретаційного» права. Аналогічний підхід характеризує всі напрямки правової герменевтики. Окрім того, її загальні положення підкреслюють випадкову важливість розуміння мовного вираження права і правильний хід міркувань за зразком структури герменевтичного кола, в міркуванні, в якому попередні умови визначають наступні, але відповідно до принципів зворотного зв'язку. Правова герменевтика надає інтерпретатору свободу інтерпретації в рамках здорового глузду, що відкриває йому великі можливості інтерпретації. Однак інтерпретатор не повинен впадати в інтерпретаційний релятивізм, якщо він обмежить інтерпретації окремими питаннями і проблемами, і не прагнучиме до якогось абсолютистського універсалізму [5, с. 93, 94].

Використання герменевтики як універсальної методології відбувається за наступними послідовними стадіями (етапами, циклами): (1) праворозуміння; (2) правотлумачення; (3) застосування отриманих результатів.

В юридичній літературі підкреслюється актуальність методу герменевтики у процесі здійснення правосуддя. Так, діяльність судді крізь призму юридичної герменевтики розглядається як єдиний інтерпретаційний акт, що складається з наступних трьох основних частин: (а) встановлення фактичних обставин справи; (б) праворозуміння через осягнення права, необхідного для вирішення справи; (в) правотлумачення та правозастосування у формі юридичної кваліфікації з'ясованої фактичності, яка відбувається з огляду на результати попередніх двох стадій, з метою досягнення істини, правди та справедливості [1, с. 9].

Таким чином, юридична герменевтика як самостійний методологічний напрямом, дає можливість детально з'ясувати і роз'яснити зміст (тлумачити) нормативно-правовий матеріал, що регулює правовідносини у сфері цивільного судочинства, в тому числі і джерела цивільного процесуального права.

Враховуючи, що особливістю методу герменевтики є те, що інтерпретації підлягає не лише текст правової норми, а і конкретна історична ситуація, під час якої він був сформований, це сприяє баченню повної картини виникнення, існування та можливого розвитку відповідної правової норми.

Отже, у дослідженнях юридичної спрямованості активно застосовувався герменевтичний метод наукового пізнання. Зокрема, для розв'язання різних проблем інтерпретації, а в подальшому – похідних від них практичних завдань, що виникають під час адаптаційних процесів. Насамперед йдеться про адаптацію законодавства України законодавства ЄС. І здійснюється це значною мірою за допомогою використання надбань герменевтики. Як правильно зазначають фахівці, процес адаптації не може бути стрімким, виникає занадто багато питань щодо сутнісної неможливості останнього в деяких галузях законодавства України через неузгодженість багатьох його норм та інститутів відповідним складовим законодавства ЄС [6].

Список використаних джерел

1. Бернюков А. М. Юридична герменевтика як методологія здійснення правосуддя (філософсько-теоретичний аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12. Львів. 2008. 18 с.
2. Москаленко Я. Л. Герменевтика та праворозуміння (до питання про підходи до вивчення проблеми). *Держава і право. Юридичні і політичні науки*. 2014. Вип. 65. С. 45–51.
3. Рабінович П. Герменевтика і правове регулювання. *Вісник Академії правових наук України*. 1999. № 2. С. 62–66.
4. Майданик Р. А. Вчення про методологію приватного (цивільного) права України. Загальні положення. *Право України*. 2019. № 1. С. 58–74.
5. Токарчук Р. А. Біоюриспруденція. Підстави права для XXI сторіччя: навчальний посібник. Київ: Кондор-Видавництво. 2018. 188 с.

6. Гетьман І. В. Тенденції в методологічній компоненті сучасної юридичної науки. *Проблеми законності*. 2012. Вип. 119. С. 14–21.